

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA TEMIR YO‘L VOKZALLARIDA XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING NAZARIY VA AMALIY YO‘NALISHLARI

Iskandarov Kudrat Shuxratovich

Toshkent davlat transport universiteti, tayanch doktoranti

ORCID: 0000-0001-9737-0195

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17277235>

Annotatsiya. Maqolada temir yo‘l vokzallarining transport tugunidan tashqari ko‘p funksiyali xizmat, savdo va ijtimoiy markaz sifatida rivojlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Yaponiya, Gonkong, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur, Janubiy Koreya, Ispaniya va Xitoy tajribasi asosida xizmatlarni diversifikatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlari — xalqaro benchmarking, moliyaviy barqarorlik, davlat-xususiy hamkorlik (PPP), shaharsozlik va turizm integratsiyasi, brend sodiqligi, raqamli transformatsiya hamda ijtimoiy-ekologik barqarorlik yoritiladi. O‘zbekiston sharoitida “eki-naka” va “mini-hub” klasterlari, TOD modeli, zonal joylashuv, servis KPI tizimi, smart-xizmatlar va “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini tatbiq etish istiqbollari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari milliy transport tizimining raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va turizm salohiyatini kengaytirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: temir yo‘l vokzali, xizmat diversifikatsiyasi, benchmarking, PPP, TOD, raqamli transformatsiya, barqaror rivojlanish, xalqaro tajriba.

Kirish

Temir yo‘l vokzali — transport tuguni, jamoat makoni va iqtisodiy faoliyat kesishmasi. Raqobat kuchayib borayotgan sharoitda vokzallar faqat tranzit nuqtasi emas, balki xizmatlar ekotizimi sifatida qayta talqin qilinmoqda. Qo‘shimcha xizmatlar rivoji: (i) yo‘lovchi tajribasini yaxshilaydi, (ii) daromad bazasini transport bo‘lmagan tushumlar hisobiga kengaytiradi va (iii) shahar bilan integratsiyani kuchaytiradi. Ilg‘or mamlakatlar buni turli boshqaruv modellarida muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘ygan — ularni tizimli o‘rganish lokal siyosat dizayni uchun zarur.

Bugungi globallashuv sharoitida transport tarmoqlari nafaqat milliy iqtisodiyotning tayanch sohasi, balki xalqaro integratsiyaning muhim omillaridan biri sifatida ham e‘tirof etilmoqda. Xususan, temir yo‘l vokzallari oddiy transport tuguni funksiyasidan chiqib, ko‘p funksiyali xizmat, savdo va ijtimoiy markazlar sifatida shakllanmoqda. Bu esa xizmatlar sifatini oshirish bilan birga, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida ham muhim rol o‘ynaydi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ilg‘or davlatlarda vokzallarni modernizatsiya qilish va ularni ko‘p qirrali xizmat markaziga aylantirish transport infratuzilmasi samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Shu bois, mazkur tajribalarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish strategik zarurat hisoblanadi.

Birinchiidan, bu yo‘l bilan xizmat sifati xalqaro standartlarga yaqinlashtiriladi va transport tizimining raqobatbardoshligi kuchayadi. Ikkinchiidan, qo‘shimcha xizmatlardan olinadigan daromad manbalari moliyaviy barqarorlikni ta‘minlaydi hamda byudjet yukini kamaytiradi. Uchinchiidan, PPP/DXSH mexanizmlari orqali xususiy sektorni jalb etish yangi ish o‘rinlari yaratadi va tadbirkorlik muhitini rivojlantiradi. To‘rtinchiidan, turizm salohiyati kengayib, Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi shaharlarning iqtisodiy faolligi ortadi. Beshinchiidan, raqamli transformatsiya tezlashib, samaradorlik va shaffoflik ta‘minlanadi. Nihoyat, ekologik va ijtimoiy barqarorlik “yashil iqtisodiyot” strategiyasi bilan uyg‘unlashadi. Quyida xorij

tajribasi asosida vokzal xizmatlarini diversifikatsiya qilishning nazariy va amaliy yo'nalishlari tahlil qilingan.

1-jadval

Xalqaro tajribalar asosida vokzal xizmatlarini diversifikatsiya qilishning nazariy va amaliy yo'nalishlari

Yo'nalish	Xorijiy tajribadan olinadigan saboq	Ilmiy-nazariy asos	O'zbekiston uchun amaliy ahamiyati
Xalqaro standartlar va benchmarking	Vokzallarni nafaqat transport tuguni, balki savdo, xizmat va dam olish markaziga aylantirish (Yaponiya, Germaniya, HK)	Benchmarking nazariyasi: ilg'or amaliyotlarni solishtirish orqali innovatsion yechimlarni joriy etish	Yo'lovchi tajribasini global darajaga yaqinlashtirish, milliy transport tizimining xalqaro imidjini oshirish
Moliyaviy barqarorlik va diversifikatsiya	Qo'shimcha xizmatlar orqali barqaror daromad manbalarini shakllantirish: retail, kafe, reklama, ofis va ijara (Fransiya)	Diversifikatsiya modeli: asosiy transport daromadidan tashqari ko'p manbali moliyaviy oqim yaratish	Vokzallarning o'zini o'zi ta'minlashi, davlat byudjeti yukini kamaytirish, moliyaviy barqarorlikka erishish
Davlat-xususiy hamkorlik (PPP/DXSH)	Mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qilib xizmatlarni rivojlantirish (Buyuk Britaniya, Turkiya)	Institutsional iqtisodiyot nazariyasi: davlat va xususiy sektor o'rtasida risk va foydani taqsimlash	Yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, xizmatlar sifatini oshirish
Shaharsozlik va turizm integratsiyasi	TOD (Transit Oriented Development) modeli orqali vokzallarni turar-joy, savdo va turizm markazlari bilan uyg'unlashtirish (Xitoy, Koreya)	Shaharsozlik nazariyasi va TOD konsepsiyasi: transport tugunini shahar markaziga integratsiya qilish	Toshkent, Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarning turizm salohiyatini oshirish, "smart-city" loyihalariga integratsiya
Yo'lovchi ehtiyojlari va brend sodiqligi	Qulaylik, tozalik, xavfsizlik, Wi-Fi, raqamli xizmatlar, ko'ngilochar zonalar orqali qoniqishni oshirish (Singapur)	Marketing nazariyasi: Kotlarning "brend sodiqligi piramidasi" va SERVQUAL modeli asosida xizmat sifatini baholash	Yo'lovchi oqimini ko'paytirish, milliy transport brendiga sodiqlikni mustahkamlash, ijobiy xalqaro imidj yaratish

Raqamli transformatsiya va smart-xizmatlar	Elektron chipta, mobil ilova, “self-check-in” kiosklari, “face recognition” xavfsizlik tizimlari (Yaponiya, Estoniya)	Raqamli transformatsiya nazariyasi: transport xizmatlarini “smart mobility” konsepsiyasi asosida rivojlantirish	Samaradorlikni oshirish, korrupsiyani kamaytirish, yo‘lovchilarga 24/7 qulay xizmat ko‘rsatish imkoniyati
Ijtimoiy va ekologik barqarorlik	Yashil energiya, veloyo‘laklar, ekologik transport bilan integratsiya (Skandinaviya davlatlari)	Barqaror rivojlanish nazariyasi: iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy manfaatlarning uyg‘unligi	Ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, “yashil iqtisodiyot” strategiyasini transport infratuzilmasiga integratsiya qilish

Xalqaro tajribalar asosida vokzal xizmatlarini diversifikatsiya qilishning nazariy va amaliy yo‘nalishlarini bilish korxonalar uchun strategik ahamiyatga ega. Avvalo, bu bilimlar boshqaruv mexanizmlarini ilmiy asosda takomillashtirishga, jumladan benchmarking, diversifikatsiya va PPP kabi konsepsiyalarni samarali qo‘llashga yordam beradi. Shuningdek, Yaponiya, Gonkong, Germaniya yoki Singapur tajribalaridagi ilg‘or modellarni o‘rganish orqali korxonalar innovatsion xizmatlarni joriy etishi, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashi va byudjetga qaramlikni kamaytirishi mumkin. Xizmat sifatini oshirish, raqamli qulayliklar yaratish va multimodal integratsiyani yo‘lga qo‘yish esa yo‘lovchi ehtiyojlariga mos keladigan xizmat strategiyasini shakllantiradi hamda milliy transport brendiga sodiqlikni kuchaytiradi. Bundan tashqari, turizm salohiyatini kengaytirish, “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini joriy etish va shaharsozlik bilan uyg‘unlashuv vokzallarni nafaqat transport tuguni, balki iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim markaziga aylantiradi.

Shu nuqtai nazardan, vokzallarda ko‘rsatayotgan qo‘shimcha xizmatlar bo‘yicha eng ilg‘or mamlakatlar bo‘lmish Yaponiya, Gonkong, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur, Janubiy Koreya, Ispaniya va Xitoy tajribalarini tahlil qilish O‘zbekiston uchun ilmiy-amaliy jihatdan muhimdir.

2-jadval

Xorijiy mamlakatlar temir yo‘l vokzallarida xizmat diversifikatsiyasi modellari va ularning O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish istiqbollari

Mamlakat/Operator	Model(lar)	Nimalari ilg‘or?	O‘zbekistonga moslashtirish g‘oyalari
Yaponiya (JR East/JR Central)	Eki-naka; Rail+Retail	Oqim dizayni, vaqtni monetizatsiya qilish, ultra-tozalik va servis	Yirik vokzallarda “eki-naka” klasterlari; kichiklarda “mini-hub”
Gonkong (MTR)	Rail+Property (TOD)	Ko‘chmas mulk daromadi bilan	Toshkent markaziy tugunida TOD pilot + ofis/servis mixed-use

		transportni subsidiya qilish	
Germaniya (DB Station&Service)	Transport+Retail	Wayfinding, hududiy standartlar, ijaraning shaffofligi	Zonal joylashuv, ijara standart shartnomalari, KPI audit
Buyuk Britaniya (Network Rail/NRP)	Transport+Retail + meros	Meros obyektlarida tijorat balansini topish	Tarixiy binolarda yuqori qiymatli, lekin “mos” retail
Fransiya (SNCF Gares & Connexions)	Transport+Retail + raqamli	Dynamic signage, xizmatlar kuratsiyasi	Raqamli ekranlar va yo‘nalish ko‘rsatkichlari modernizatsiyasi
Singapur (LTA/SMRT)	Servis KPI + integratsiya	Tozalikka qat’iy KPI, multimodal integratsiya	Servis audit sikllari, multimodal integratsiya rejalari
Janubiy Koreya (Korail/SRT)	Premium servis + texnologiya	Smart-kiosk, premium lounge, chiptasiz oqim	“Smart lounge” va self-service check-in
Ispaniya (Adif/Renfe)	Raqamli ekran + F&B	Raqamli reklama va yo‘nalish ko‘rsatkichlari	Raqamli monetizatsiya (reklama/wayfinding)
Xitoy (CR)	Mega-terminal + retail	Ulkan tugunlarda modul retail zonalari	Samarqand/Toshkent mega-tugunlarida modul joylashuv

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, temir yo‘l vokzallarini modernizatsiya qilishning yagona universal modeli mavjud emas, balki har bir mamlakat o‘zining iqtisodiy, ijtimoiy va hududiy sharoitidan kelib chiqib turli konsepsiyalarni shakllantirgan. Masalan, Yaponiya tajribasidagi “eki-naka” modeli yo‘lovchilarning kutish vaqtini monetizatsiya qilish va servis sifatini ustuvor qilish orqali vokzallarni daromadli xizmat markaziga aylantirgan bo‘lsa, ushbu yondashuv O‘zbekistonda yirik stansiyalarda “eki-naka” klasterlari, kichiklarida esa “mini-hub” shaklida qo‘llanishi mumkin. Gonkongdagi Rail+Property (TOD) modeli transport va ko‘chmas mulkni integratsiyalash orqali barqaror moliyaviy oqimni ta‘minlaydi; Toshkent markaziy tugunida ofis, savdo va xizmatlarni uyg‘unlashtirgan pilot loyiha sifatida bu modelni moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

Germaniya amaliyoti ijaraning shaffofligi, hududiy standartlar va KPI auditi orqali moliyaviy samaradorlikni oshirgan. Bu yondashuv O‘zbekiston uchun zonal joylashuv va standart shartnomalar tizimini joriy etishda muhim ahamiyatga ega. Buyuk Britaniya esa meros obyektlarida tijorat faoliyatini tarixiy me‘morchilik bilan uyg‘unlashtirish orqali yuqori qiymatli xizmatlarni tashkil etmoqda; bu tajriba O‘zbekistondagi tarixiy vokzallar uchun mos keladi. Fransiyada raqamli ko‘rsatkichlar va xizmat kuratsiyasi tizimi samarali qo‘llanmoqda,

bu esa O'zbekiston vokzallarida yo'nalish indikatorlari va raqamli ekranlarni modernizatsiya qilish uchun dolzarbdir.

Singapurda qat'iy KPI tizimi va multimodal integratsiya xizmat sifatini ta'minlashning asosiy vositasi bo'lib, O'zbekistonda audit sikllari va transport integratsiyasi orqali joriy etilishi mumkin. Janubiy Koreya smart-kiosk, premium lounge va chiptasiz oqim texnologiyalarini joriy qilgan; bunday innovatsiyalar O'zbekistonda "smart lounge"lar va self-service tizimlari orqali xizmat sifati va qulaylikni oshirish imkonini beradi. Ispaniya tajribasi raqamli reklama va yo'nalish ko'rsatkichlarini F&B xizmatlari bilan integratsiya qilishga asoslangan bo'lib, milliy sharoitda raqamli monetizatsiya mexanizmlarini yaratishda qo'llanishi mumkin. Nihoyat, Xitoyning mega-terminal modeli ulkan tugunlarda modul retail zonalari orqali rivojlangan bo'lib, Toshkent va Samarqand kabi markazlarda bosqichma-bosqich tatbiq etilishi mumkin.

Umuman olganda, xorijiy tajribalar tahlili O'zbekiston uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi: Yaponiya va Singapurdan — servis va sifat standartlari, Germaniya va Fransiyadan — boshqaruv va raqamlashtirish mexanizmlari, Gonkong va Xitoydan esa — TOD va mega-terminal modellarini uyg'unlashtirish. Bunday integratsiya nafaqat transport infratuzilmasining samaradorligini oshiradi, balki moliyaviy barqarorlik, turizm salohiyatining kengayishi va milliy brend imidjining mustahkamlanishiga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. East Japan Railway Company. Integrated Report 2024. – Tokyo: JR East, 2024. – 120 p.
2. Network Rail Property. Financial Performance 2023. – London: Network Rail, 2023. – 30 p.
3. Deutsche Bahn AG. Stations & Service Overview. – Berlin: DB, 2023. – 45 p.
4. Amtrak. Annual Report 2023. – Washington DC: Amtrak, 2024. – 120 p.
5. РЖД Станции. Обзор вокзальной инфраструктуры 2023. – Москва: РЖД, 2023. – 80 с.
6. TCDD. Annual Report 2022. – Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 2023. – 150 p.
7. Crozet, Y., Nash, C. Railway stations and urban dynamics: The SNCF case // Journal of Transport Geography. – 2020. – Vol. 82. – P. 102556.
8. SNCF Gares & Connexions. Our Service Offering. – Paris: SNCF, 2023. – 40 p.
9. Dahlmann, C., Monnet, J. Railway station revitalisation and commercial development in France // Transport Policy. – 2018. – Vol. 65. – P. 1–9.
10. Российские железные дороги. Годовой отчет 2022. – Москва: РЖД, 2023. – 220 с.
11. Cervero, R.; Murakami, J. Rail + Property Development: A Model of Sustainable Transit Finance. – Reconnecting America, 2008. – 36 p.
12. Corporation. Share Information / Investor FAQ. – Hong Kong: MTR, 2025. – URL: mtr.com.hk
13. MTR Corporation. Business Overview 2023–2024. – Hong Kong: MTR, 2024. – 24 p.
14. Liu, Y., Zhao, P. Commercial development in Chinese railway stations: A new urban model. – Transport Policy. – 2020. – Vol. 90. – P. 10–20.
15. China State Railway Group. Annual Report 2023. – Beijing: China Railway, 2024. – 200 p.
16. Cervero, R. Transit-Oriented Development in the United States: Experiences, Challenges, and Prospects. – Transportation Research Board (TRB), 2021. – 95 p.

17. Rail Turkey. Commercial services at Turkish high-speed rail stations. – 2022. – № 5. – P. 25–30.
18. Iskandarov K. Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili //MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT. – 2025. – T. 3. – №. 9.
19. Rahmatov Z. N., Iskandarov K. S. O'zbekiston turizmiga ta'sir qiluvchi omillar va rivojlanish tendensiyalari //yangi o'zbekistonda milliy turizm istiqbollari. – 2024. – T. 1. – №. 01..